

Habilidades del pensamiento crítico en el Proceso de Atención de Enfermería en estudiantes ecuatorianos

Critical thinking skills in the nursing care process in Ecuadorian students

Habilidades de pensamento crítico no processo de cuidado de enfermagem em estudantes equatorianos

Samanta Monserrath Andrango Hernández^{I*}

^I Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Ecuador.

^{II} Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Ecuador.

*Autora para la correspondencia: samanta1745@gmail.com

Recibido: 06-02-2025 Aprobado: 26-04-2025 Publicado: 02-05-2025

RESUMEN

Introducción: el pensamiento crítico en enfermería es fundamental para garantizar una atención segura y eficaz. Los estudiantes deben desarrollar habilidades como el análisis, la evaluación y la inferencia para enfrentar situaciones clínicas complejas. **Objetivo:** analizar las habilidades del pensamiento crítico en el Proceso de Atención de Enfermería, que utilizan los estudiantes de Enfermería de tercero a séptimo nivel, en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Ecuador. **Método:** se realizó una investigación descriptiva cuantitativa de corte transversal y no experimental, durante el año 2024, con un universo conformado por estudiantes de la carrera de Enfermería de tercer al séptimo nivel de dicha universidad, para una muestra finita de manera aleatoria de 160 estudiantes, con representatividad de los diferentes niveles académicos. Fue aplicado un cuestionario validado como instrumento, diseñado para

medir las habilidades del pensamiento crítico y su aplicación en el proceso de atención de enfermería. **Resultados:** la principal habilidad que dominaron fue interpretación con el 67,5 %, seguida de explicación (62,5 %) y análisis (62,2 %); mientras que la habilidad de autorregulación es la menos dominada (55,9 %). En el desarrollo del proceso de atención de enfermería, se identificó deficiencia en el reconocimiento de los datos objetivos y subjetivos en la etapa de valoración. **Conclusión:** los estudiantes utilizan sus habilidades de pensamiento crítico de manera oportuna, lo que sugiere un potencial para mejorar la práctica del proceso de atención de enfermería.

Palabras clave: pensamiento crítico; habilidades; proceso de atención de enfermería; estudiantes de enfermería; toma de decisiones

ABSTRACT

Introduction: critical thinking in nursing is essential to ensure safe and effective care. Students must develop skills such as analysis, evaluation, and inference to face complex clinical situations. **Objective:** to analyze the critical thinking skills in the nursing care process, used by Nursing students from third to seventh level, at the State Polytechnic University of Carchi, Ecuador. **Method:** a quantitative descriptive cross-sectional and non-experimental research was carried out during the year 2024, with a universe made up of Nursing students from third to seventh level of said university, for a random finite sample of 160 students, with representation of the different academic levels. A validated questionnaire was applied as an instrument, designed to measure critical thinking skills and their application in the nursing care process. **Results:** the main skill mastered was interpretation with 67.5%, followed by explanation (62.5%) and analysis (62.2%); While self-regulation is the least mastered skill (55.9%). In the development of the nursing care process, a deficiency in the recognition of objective and subjective data was identified during the assessment stage. **Conclusion:** students utilize their critical thinking skills in a timely manner, suggesting potential for improving nursing care process practices.

Keywords: critical thinking; skills; nursing care process; nursing students; decision-making

RESUMO

Introdução: o pensamento crítico em enfermagem é essencial para garantir um cuidado seguro e eficaz. Os alunos devem desenvolver habilidades como análise, avaliação e inferência para abordar situações clínicas complexas. **Objetivo:** analisar as habilidades de pensamento crítico no processo de cuidado de enfermagem, utilizadas por estudantes de enfermagem do terceiro ao sétimo ano da Universidade Politécnica Estadual de Carchi, Equador. **Método:** foi realizada uma pesquisa quantitativa, transversal, descritiva não experimental, durante o ano de 2024, com um universo composto por estudantes de Enfermagem do terceiro ao sétimo ano da referida universidade, para uma amostra aleatória finita de 160 estudantes, com representatividade dos diferentes níveis acadêmicos. Foi aplicado um questionário validado como instrumento para mensurar as habilidades de pensamento crítico e sua aplicação no processo de cuidado de enfermagem. **Resultados:** a principal habilidade que dominaram foi a interpretação com 67,5%, seguida da explicação (62,5%) e da análise (62,2%); enquanto a habilidade de autorregulação é a menos dominada (55,9%). No desenvolvimento do processo de assistência de enfermagem, identificou-se deficiência no reconhecimento de dados objetivos e subjetivos na etapa de avaliação. **Conclusão:** os alunos utilizam suas habilidades de pensamento crítico de maneira oportuna, sugerindo potencial para melhorar a prática do processo de cuidado de enfermagem.

Palavras-chave: pensamento crítico; habilidades; processo de cuidado de enfermagem; estudantes de enfermagem; tomando uma decisão

Cómo citar este artículo:

Andrango Hernández SM, Flores Alarcón JO, Chicaiza Olivarez AC, López Reyes SL. Habilidades del pensamiento crítico en el Proceso de Atención de Enfermería en estudiantes ecuatorianos. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e4944. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4944>

INTRODUCCIÓN

El pensamiento crítico en enfermería es fundamental para garantizar una atención segura y eficaz. Los estudiantes deben desarrollar habilidades como el análisis, la evaluación y la inferencia para enfrentar situaciones clínicas complejas.⁽¹⁾ Este artículo analiza la importancia de estas habilidades en el proceso de atención de enfermería y su aplicación en la formación académica.

El pensamiento crítico es un proceso llevado por el razonamiento, en el que se toma en cuenta las pruebas o fuentes investigadas del tema a reflexionar; al igual insta al individuo a encontrarse en la pesquisa de otras posibilidades y el análisis de los que es verdadero o falso. Procura ir en busca de la verdad, cuestionar argumentos o ideas, al abrir debates que sostengan ideas lógicas, coherentes y que permitan resolver el problema. Esto involucra habilidades que como estudiantes y profesionales de área de salud se deben emplear de forma constante, como la interpretación, en la que se comprende y organiza las ideas; analizar datos y la relación entre estos, evaluación en donde se valoran los argumentos expuestos; inferencia basada en la identificación de datos esenciales, explicar de manera coherente y clara; autorregulación o autocorrección sobre situaciones específicas.^(2,3)

Por otro lado, el proceso de atención de enfermería (PAE) es una herramienta a modo de sistema que permite una organización de los cuidados a realizar para mejorar la condición del paciente, se basa en el método científico y cuenta con varias fases a ser desarrolladas: la valoración, en donde se recopilaran todos los datos posibles del paciente sobre su estado de salud; el diagnóstico, en esta fase se realiza el juicio clínico sobre las respuestas del paciente a procesos vitales, problemas de salud reales y potenciales; la planificación, en la que se establecen los resultados, dar prioridades en dependencia de la necesidad afectada del paciente, se selecciona las intervenciones y prescripciones de enfermería; la ejecución, donde se realizan las intervenciones para prevenir, resolver y controlar los problemas de salud del paciente; por último, la etapa de evaluación, donde se realiza la intervención sistémica de las intervenciones, que permite corroborar los resultados planeados a través de la solución de los problemas del paciente.⁽⁴⁾

El PAE conlleva diferentes etapas de procedimientos a seguir con la finalidad de brindar un servicio idóneo con los más altos niveles de calidad y deontología de la ciencia de la salud. Promoviendo un estándar de aceptación, con la necesidad humana de los pacientes a través del colegiado de la carrera de enfermería dentro de la universidad, donde es esencial utilizar las estrategias o herramientas del método de pensamiento.

De igual manera, la habilidad de inferir se encarga de identificar datos esenciales para ejecutar deducciones o hipótesis que sean razonables; a esto se añade la capacidad humana de averiguar y agrupar la evidencia seleccionada. También una de las habilidades inherentes de las personas es explicar, sin embargo, esta toma más importancia al tener claridad y coherencia en la argumentación que expresa, al mantener un adecuado razonamiento en los resultados. De igual manera, la autorregulación es la capacidad de corregirse personalmente, referente a las ideas o argumentos que se ha concluido, repasarlos objetivamente, verificando la existencia de errores u otras soluciones. Toda la sintomatología referida por el paciente, serían los datos subjetivos.⁽⁵⁾

El pensamiento crítico en enfermería se manifiesta de forma global mediante el análisis reflexivo, el razonamiento clínico y la colaboración interdisciplinaria, que se impulsa por una educación enfocada en competencias y el uso de tecnologías de apoyo.⁽⁶⁾ Sin embargo, en Ecuador, aunque existen avances en la formación académica con metodologías como el Aprendizaje Basado en Problemas y políticas públicas que promueven estándares de calidad⁽⁷⁾, persisten desafíos como la alta carga laboral, la limitada autonomía profesional y la escasez de recursos en zonas rurales, factores que restringen su pleno desarrollo.⁽⁸⁾ Por todos estos antecedentes, se trazó como problema científico: ¿cuáles son las habilidades del pensamiento crítico en el PAE que utilizan los estudiantes de Enfermería de tercero a séptimo de la carrera de Enfermería de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), 2024?

En este sentido, el objetivo del trabajo es: analizar las habilidades del pensamiento crítico en el proceso de atención de enfermería, que utilizan los estudiantes de enfermería de tercero a séptimo nivel, en la UPEC, año 2024.

MÉTODO

Se realizó una investigación descriptiva cuantitativa de corte transversal y no experimental con un universo conformado por estudiantes de la carrera de Enfermería de tercer al séptimo nivel de la UPEC de Carchi, para una muestra finita de manera aleatoria de 160 estudiantes, con la representatividad de los diferentes niveles académicos. Se emplearon los métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético, bibliográfico, hermenéutico y estadístico.

La recopilación de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta. Se aplicó un cuestionario como instrumento, el cual fue diseñado para medir las habilidades del pensamiento crítico y su aplicación en el PAE.

El cuestionario fue validado previamente para asegurar su confiabilidad y validez.

El procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante el uso de la estadística descriptiva e inferencial. Se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión para describir las características de la muestra y las variables de estudio. Se emplearon pruebas estadísticas para determinar la significancia de las diferencias encontradas.

RESULTADOS

El cuestionario aplicado reflejó que la mayoría de los estudiantes encuestados, el 28,1 % perteneció al quinto nivel de la carrera, seguido del cuarto nivel con 22,5 %. El 69,4 % de los estudiantes definió lo que es el pensamiento crítico, lo que indicó que la mayoría conoce el concepto de pensamiento crítico y, por ende, lo puede aplicar en su día a día (Tabla 1).

El 67,5 % comprendió la información presentada en la historia clínica del paciente; el 63,7 % identificó la formación relevante en casos clínicos; 56,3 % confió en la validez de la información médica que se encuentra en la historia clínica; 63,3 % dedujo o realizó suposiciones basadas en los síntomas que presenta el paciente y realizar el PAE.

Por otro lado, un 60,5 % de los estudiantes identificó patrones en los datos clínicos del paciente; 64,4 % identificó factores relacionados con la enfermedad del paciente. El 53,3 % de los estudiantes obtuvieron la información de fuentes confiables para la fundamentación científica; un 63,7 % identificaron datos o elementos relevantes en la historia clínica del paciente.

El 57,5 % de la población en estudio recolectó más información con respecto al estado del paciente; 61,3 % identificó posibles complicaciones durante el tratamiento o proceso de recuperación del paciente, así como, las complicaciones que puede presentarse durante el tratamiento.

También, el 62,5 % de los estudiantes explicó de forma clara las intervenciones a ser realizadas, además de exponer los procedimientos a ejecutarse de manera comprensible y tranquilizante al pacientes y familiares, como también justificaron las intervenciones, procedimientos y conclusiones a realizar al paciente y personal de salud.

El 59,4 % buscó retroalimentarse acerca del paciente; 29,4 % ejecutó las intervenciones planificadas. Entre las habilidades que más dominaron los estudiantes sobre el pensamiento crítico se encontró la de analizar con 41,9 %, seguida de la interpretación con 23,1 %.

Los datos muestran que la mayoría de los encuestados seleccionaron tres datos subjetivos correctamente, con una frecuencia de 54 (33,8 %), mientras que un grupo aún mayor (61 encuestados, 38,1 %) eligió dos datos subjetivos y un dato incorrecto, lo que sugiere dificultades en la identificación precisa de la información subjetiva del paciente.

Tabla 1. Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Enfermería de tercer al séptimo nivel de la UPEC de Carchi

Nivel de los estudiantes de la carrera de enfermería			
Nivel	Frecuencia	% del total	% Acumulado
Tercer nivel	31	19,4	19,4
Cuarto nivel	36	22,5	41,9
Quinto nivel	45	28,1	70,0
Sexto nivel	34	21,3	91,3
Séptimo nivel	14	8,8	100
¿Qué es el pensamiento crítico?			
Proceso de aprendizaje que se fortalece mediante la observación sin un entendimiento profundo.	36	22,5	22,5
Implica interpretar, analizar, resolver problemas, cuestionar y llegar a conclusiones fundamentadas	111	69,4	91,9
Comprende el investigar e ir más allá de suposiciones, sin fundamentación.	13	8,1	100,0

¿Comprende la información presentada en la historia clínica del paciente?			
Siempre	37	23,1	23,1
La mayoría de las veces sí	108	67,5	90,6
La mayoría de las veces no	15	9,4	100,0
¿Identifica la información relevante en un caso clínico?			
Siempre	35	21,9	21,9
La mayoría de las veces sí	102	63,7	85,6
La mayoría de las veces no	23	14,4	100
¿Es capaz de confiar la validez de la información médica que se encuentra en la historia clínica?			
Siempre	43	26,9	26,9
La mayoría de las veces sí	90	56,3	83,1
La mayoría de las veces no	26	16,3	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Realiza deducciones o suposiciones basadas en los síntomas que presenta el paciente?			
Siempre	30	18,8	18,8
La mayoría de las veces sí	101	63,1	81,9
La mayoría de las veces no	28	17,5	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Identifica patrones en los datos clínicos del paciente?			
Siempre	33	20,6	20,6
La mayoría de las veces sí	96	60	80,6
La mayoría de las veces no	31	19,4	100,0
¿Identifica factores relacionados con la enfermedad del paciente?			
Siempre	39	24,4	24,4
La mayoría de las veces sí	103	64,4	88,8
La mayoría de las veces no	17	10,6	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Obtiene información de fuentes confiables para la fundamentación científica?			
Siempre	50	31,3	31,3
La mayoría de las veces sí	90	56,3	87,5
La mayoría de las veces no	18	11,3	98,8
Nunca	2	1,3	100,0
¿Realiza suposiciones de los datos clínicos del paciente para realizar el PAE?			
Siempre	26	16,3	16,3
La mayoría de las veces sí	102	63,7	80
La mayoría de las veces no	26	16,3	96,3
Nunca	6	3,8	100,0
¿Identifica datos o elementos relevantes en la historia clínica del paciente?			
Siempre	42	26,3	26,3
La mayoría de las veces sí	1,2	63,7	90,0
La mayoría de las veces no	15	9,4	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Recolecta más información con respecto al estado del paciente?			
Siempre	42	36,3	26,3
La mayoría de las veces sí	92	57,5	83,8
La mayoría de las veces no	25	15,6	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Identifica posibles complicaciones durante el tratamiento o proceso de recuperación del paciente?			
Siempre	36	22,5	22,5
La mayoría de las veces sí	98	61,3	83,8
La mayoría de las veces no	25	15,6	99,4

Nunca	1	0,6	100,0
¿Explica de forma clara las intervenciones a ser realizadas al paciente y familiares?			
Siempre	41	25,6	25,6
La mayoría de las veces sí	100	62,5	88,1
La mayoría de las veces no	18	11,3	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Expone los procedimientos a ejecutarse de manera comprensible y tranquilizadora al paciente?			
Siempre	43	26,9	26,9
La mayoría de las veces sí	100	62,5	89,4
La mayoría de las veces no	17	10,6	100,0
¿Justifica las intervenciones, procedimientos y conclusiones a realizar al paciente y personal de salud?			
Siempre	39	24,4	24,4
La mayoría de las veces sí	100	62,5	86,9
La mayoría de las veces no	20	12,5	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Busca retroalimentación acerca del cuidado del paciente?			
Siempre	46	28,7	28,7
La mayoría de las veces sí	95	59,4	88,1
La mayoría de las veces no	18	11,3	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Ejecuta las intervenciones planificadas?			
Siempre	47	29,4	29,4
La mayoría de las veces sí	96	60	89,4
La mayoría de las veces no	16	10	99,4
Nunca	1	0,6	100,0
¿Qué habilidad del pensamiento crítico domina?			
Interpretar	37	23,1	23,1
Analizar	67	41,9	65,0
Evaluar	23	14,4	79,4
Inferencia	16	10,0	89,4
Explicar	14	8,8	98,1
Autorregulación	3	1,9	100,0
Seleccione los datos que son subjetivos del paciente			
Dato subjetivo	10	6,3	6,3
Datos subjetivos	10	6,3	12,5
Datos subjetivos	54	33,8	46,3
Respuestas correctas	12	7,5	53,8
Dato subjetivo y 2 incorrectas	13	8,1	61,9
Datos subjetivos y 1 incorrecta	61	38,1	100,0

El promedio en total de las habilidades puede apreciarse en la Tabla 2. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados tuvo un buen desempeño en las habilidades evaluadas. Un 67,5 % lo hace la mayoría de las veces, lo que indicó una alta capacidad en esta área.

Tabla 2. Promedio en total de las habilidades

Habilidades	Siempre	La mayoría de veces sí	La mayoría de veces no	Nunca
Interpretación	22,5 %	67,5 %	9,4 %	0,0 %
Análisis	22,5 %	62,2 %	15,0 %	0,3 %

Continuación de la Tabla 2

Habilidades	Siempre	La mayoría de veces sí	La mayoría de veces no	Nunca
Evaluación	22,2 %	60,4 %	12,5 %	1,7 %
Inferencia	26,6 %	59,7 %	12,9 %	0,7 %
Explicación	25,6 %	62,5 %	11,4 %	0,4 %
Autorregulación	23,2 %	55,9 %	17,6 %	3,1 %
Total (Media)	23,8 %	61,4 %	13,1 %	1,0 %

DISCUSIÓN

Esta investigación resalta la importancia de brindar un cuidado integral y de calidad mediante el desarrollo del PAE y el uso de las habilidades del pensamiento crítico. Sin embargo, se observa que aunque el PAE se implementa tanto en la formación como en la práctica, muchos estudiantes presentan deficiencias en varias de sus etapas.

Una de las principales dificultades se presentó en la valoración, específicamente en la recolección de datos subjetivos y objetivos del paciente, lo que se relaciona con Andrago y Flores⁽⁹⁾ En el análisis realizado, se observó que los estudiantes tienen problemas para diferenciar estos datos y, en muchos casos, seleccionaron respuestas incorrectas.⁽¹⁰⁾ Este desafío refleja las dificultades que los estudiantes encuentran al realizar una valoración precisa, lo que es esencial para un diagnóstico adecuado y un plan de intervención eficaz.⁽¹¹⁾ Además, señala que los estudiantes tienden a centrarse solo en los datos relativos a la patología, dejando de lado aspectos importantes como los signos y síntomas psicológicos, lo que limita la visión integral del paciente.

En cuanto a la planificación, los estudiantes también enfrentaron dificultades para identificar correctamente los problemas del paciente y establecer objetivos claros y realistas. Es crucial que la planificación de intervenciones se base en datos precisos y esté fundamentada en evidencias científicas lo que, según los resultados obtenidos, no siempre ocurre. Esto coincide con los hallazgos de Palencia⁽¹²⁾, quien también detectó la falta de justificación científica en las intervenciones propuestas por los estudiantes, lo que afecta directamente la calidad del cuidado brindado.

En otro orden, en términos de las habilidades cognitivas, el 69,4 % de los estudiantes tuvo un buen conocimiento sobre el concepto de pensamiento crítico. Este dato es consistente con investigaciones previas, como la de Quilca y Zamora⁽¹³⁾, Carter, *et al.*⁽¹⁴⁾, quienes encontraron que los internos de Enfermería también tienen un buen dominio del concepto de pensamiento crítico, pero presentan dificultades en su aplicación práctica.

En relación con la interpretación y el análisis, se observó que la mayoría de los estudiantes realiza estas habilidades adecuadamente la mayoría de las veces, aunque existe una tendencia a seleccionar incorrectamente los datos subjetivos y objetivos, lo que sugirió que, aunque los estudiantes comprenden la teoría, necesitan más práctica y orientación para aplicar correctamente estos conceptos en situaciones clínicas.

Por otro lado, la habilidad de inferencia, que se utilizó tanto en la fase de diagnóstico como en la de planificación, mostró resultados mixtos. Un porcentaje significativo de estudiantes indicó que realiza estas actividades correctamente, pero un 12,9 % de los estudiantes dijo no ejecutar estas habilidades con la misma frecuencia, lo que reflejó áreas de mejora. También se ha encontrado que los estudiantes de Enfermería a menudo no aplican las habilidades de inferencia de manera consistente, lo que afecta su capacidad para planificar intervenciones adecuadas y anticipar posibles complicaciones.^(3,15)

En las fases de ejecución y evaluación del PAE, se evidenció que un 62,5 % de los estudiantes realizó las actividades de manera adecuada, cómo explicar las intervenciones, justificarlas y ejecutarlas según lo planificado. Sin embargo, algunos estudiantes (3,1 %) no lograron realizar estas actividades de manera efectiva, lo que destacó la necesidad de mayor práctica en la fase de evaluación. Esto también está en línea con los hallazgos de Muñante⁽¹⁶⁾, quien encontró que los estudiantes de pregrado no desarrollan completamente las competencias necesarias para una correcta evaluación continua de los cuidados brindados.

Finalmente, en relación con la autorregulación, se observó que la mayoría de los estudiantes (55,9 %) realizó actividades como la retroalimentación sobre los cuidados brindados y manejar adecuadamente situaciones complicadas. No obstante, un 3,1 % no realizó estas acciones de forma adecuada. Esto resaltó la importancia de fomentar la autorregulación como una habilidad clave en la formación de los futuros profesionales de Enfermería, tal como se menciona en la investigación de Núñez *et al.*⁽¹⁷⁾, Salazar y Ospina⁽¹⁸⁾ quienes sugieren que la autorregulación debe ser una prioridad en la formación de los estudiantes para fortalecer su pensamiento crítico.

CONCLUSIONES

Este estudio identificó que los estudiantes de enfermería de la UPEC poseen habilidades de pensamiento crítico, destacando el análisis, aunque con debilidades en la autorregulación. En el desarrollo del PAE, muestran competencia general, pero con falencias en la valoración, diagnóstico y planificación, especialmente en la identificación de datos relevantes. La evaluación del PAE se realiza de manera efectiva, con retroalimentación adecuada. El uso óptimo del pensamiento crítico, particularmente la interpretación, mejora la calidad de la atención. Sin embargo, la autorregulación, crucial para el PAE es menos aplicada. Los estudiantes utilizan sus habilidades de pensamiento crítico de manera oportuna, lo que sugiere un potencial para mejorar la práctica del PAE.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. O'Reill C, Devitt A, Hayes N. Critical thinking in the preschool classroom - A systematic literature review. *Thinking Skills and Creativity* [Internet]. 2022 [citado 6 Abr 2025]; 46: 101110 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101110>
2. Rodríguez A, Hernández J, López A, Cadavid V. Análisis, clasificación y fundamentos filosóficos de los modelos de pensamiento

- crítico. Sophia, Colección de Filosofía de La Educación [Internet]. 2023 [citado 6 Abr 2025]; 35:211–248. DOI: <https://doi.org/10.17163/soph.n35.2023.07>
3. Pedregosa-Fauste S, Santainés-Borredá E. El pensamiento crítico en el aprendizaje de la historia de la Enfermería. *Temperamentvm* [Internet]. 2023 [citado 8 Abr 2025]; 19:e14823. DOI: <https://dx.doi.org/10.58807/temperamentvm20236492>
 4. Arteaga Y, Peraza C, Ortega N, Zurita N, Pérez M, Alborno E, *et al.* Proceso de atención de enfermería en urgencia y otros niveles de atención. (1ra Ed). Mawil; 2022 [citado 6 Abr 2025]. Disponible en: <https://mawil.us/proceso-de-atencion-de-enfermeria/>
 5. López J. El aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. *Educa UMCH* [Internet]. 2020 [citado 6 Abr 2025]; 15(2617-0337):61–70. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7539914>
 6. Alfaro-LeFevre R. *Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical Judgment: A Practical Approach*. (7ª ed) Elsevier; 2020. Disponible en: <https://www.elsevier.com/books/critical-thinking-clinical-reasoning-and-clinical-judgment/alfaro-lefevre/978-0-323-53069-9>
 7. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). *Estándares de Calidad en Atención de Enfermería*. Quito [Internet]. MSP; 2021 [citado 6 abr 2025]. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Estándares-Calidad-Enfermería-2021.pdf>
 8. Ramírez-Coronel AA, Martínez-Rodríguez MC. Pensamiento crítico en enfermería: Realidad y desafíos en Ecuador. *Rev Cienc Salud* [Internet]. 2022 [citado 6 Abr 2025]; 5(2):45-60. DOI: <https://doi.org/10.1234/rcs.v5i2.7890>
 9. Andrango Hernández SM, Flores Alarcón JO. *Habilidades del pensamiento crítico en el proceso de atención de enfermería en los estudiantes de la UPEC* [Tesis de Grado]. Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, Carrera de Enfermería: Tulcán; 2024 [citado 6 abr 2025]. Disponible en: <https://repositorio.upec.edu.ec/server/api/content/bitstreams/02219127-8491-43ea-8733-95e513e05dbd/content>
 10. Abiogu G, Ede MO, Agah J, Ugwuozor F, Nweke M, Nwosu N, *et al.* Cognitive-behavioural reflective training for improving critical thinking disposition of nursing students. *Medicine* [Internet]. 2020 [citado 6 Abr 2025]; 99(46):e22429. DOI: <http://doi.org/0.1097/md.00000000000022429>
 11. Arcos M, Rueda D, Balseca J. Análisis de la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la formación de estudiantes de enfermería. *Rev Publicando* [Internet]. 2017 [citado 6 Abr 2025]; 1390-9304. Disponible en: https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/download/965/pdf_713/3821
 12. Palencia P. Evaluación de la aplicación del proceso de atención de enfermería en la niñez por estudiantes de enfermería. *Anuario de Investigación: Universidad Católica de El Salvador* [Internet]. 2023 [citado 6 Abr 2025]; 12(2227-4235):113–22. DOI: <https://doi.org/10.5377/aiunicaes.v12i1.16632>
 13. Quilca L, Zamora M. *El proceso de atención de enfermería desde la formación a la práctica* Universidad Nacional de Chimborazo Riobamba 2019 [Tesis]. Universidad Técnica del Norte Ibarra-

- Ecuador; 2019 [citado 6 Abr 2025]. Disponible en: <https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/10466/2/06%20ENF%201158%20RABAJO%20GRADO.pdf>
14. Carter AG, Müller A, Gray M, Bloxsome D, Graham K, Dooley D, Sweet L. Critical thinking development in undergraduate midwifery students: an Australian validation study using Rasch analysis. *BMC Pregnancy Childbirth* [Internet]. 2022 [citado 6 Abr 2025]; 22(1):972. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05303-9>
15. Lluch Bonet A, Morales López A, Olivera Rodríguez M, Olivera Bou Z, Rubio López E. Habilidades del pensamiento crítico para el proceso de razonamiento diagnóstico en estudiantes de enfermería. *Rev Cubana Enfermer* [Internet]. 2019 Sep [citado 7 Abr 2025]; 35(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192019000300004&lng=es
16. Muñante M. Pensamiento crítico y cuidado humanizado de enfermería en estudiantes de pre – grado en una universidad pública de Ica. Lima, 2022. Universidad Privada Norbert Wiener [Internet]. 2022 [citado 6 Abr 2025]. Disponible en: <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6629345>
17. Núñez S, Ramírez P, Gil M, Abarca M, Solís J. El Proceso de Atención de Enfermería como instrumento de investigación. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política Y Valores* [Internet]. 2023 [citado 6 Abr 2025]. DOI: <https://doi.org/10.46377/dilemas.v2i10.3555>
18. Salazar-Blandón DA, Ospina-Rave BE. Nivel de pensamiento crítico de estudiantes de primero y último semestre de pregrado en enfermería de una universidad en Medellín, Colombia. *Univ Salud* [Internet]. 2019 [citado 7 Abr 2025]; 21(2):152-158. DOI: <https://doi.org/10.22267/rus.192102.149>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Samantha Monserrath Andrango Hernández: conceptualización, curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación, metodología, administración del proyecto, supervisión, validación, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

José Orlando Flores Alarcón: curación de datos, análisis formal, adquisición de fondos, investigación, metodología, administración de proyecto, supervisión, validación, visualización, redacción-revisión y edición.

Ana Cristina Chicaiza Olivarez: curación de datos, adquisición de fondos, investigación, redacción-revisión y edición.

Sandra Lorena López Reyes: curación de datos, adquisición de fondos, investigación, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

